

**ОИЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИ ДОИРАСИДА ГЕНДЕР
ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ДОИР БИЛИМЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИ**

Икромжон Юлдашов

*ФарДУ Жисмоний маданият факультети декани, педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация: Мақолада ўқувчиларда гендер тенгликни таъминлашга доир билимларни шакллантириш, уларда жинслараро хулқ, мулоқот маданиятини шакллантиришда оила ва мактаб ҳамкорлигини такомиллаштириш, мазкур жараёнда оила олдидаги педагогик вазифалар, таълимга гендер ёндашув орқали мактабда ўқувчиларда гендер тенглик кўникмаларини ривожлантиришда эътибор қаратилиши лозим бўлган педагогик жиҳатлар таҳлил қилинган.

Калит сўз ва иборалар: ўқувчи, оила, мактаб, гендер таълим, гендер тушунчаси, гендер тенглик, жинс, жинслараро мулоқот, гендер маданият, оила ва мактаб ҳамкорлиги.

Янгиланаётган Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш борасида олиб борилаётган ижобий ишларни таҳлил қилиш ва гендер тенгликни таъминлашда ёшлар масалаларига алоҳида эътибор қаратиш бугуннинг асосий долзарб вазифаларидан бири эканлиги ҳаммамизга маълум. Мамлакатимизда гендер тенгликни таъминлашга доир 2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Ҳотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг қонуни хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнига қаратилган ҳуқуқий ҳимоя, ҳуқуқий кафолат сифатида маъқулланган.

Кейинги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича кўпгина ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, аёллар ҳуқуқлари тўғрисида бир нечта норматив ҳужжатлар қабул қилиниб, уларга Президентимизнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик, зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорларини кўрсатиш мумкин.

Сенатидаги нутқида таъкидлаганидек, “Мени кишиларимизнинг онгида пайдо бўлган стереотип кўп ўйлантиради. Одатда биз аёлни авваламбор она, оила қўрғонининг қўриқчиси сифатида хурмат қиламиз. Бу, шубҳасиз, тўғри. Аммо бугун ҳар бир аёл оддий кузатувчи эмас, балки мамлакатда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларнинг фаол ва ташаббускор иштирокчиси ҳам бўлиши керак”¹.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар тизимида гендер масалалари, хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, уларнинг турмуш шароитларини яхшилаш, қобилиятларини эркин амалга оширишлари учун қулай шарт-шароитларни яратиш, қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий база янада такомиллаштирилди. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги (2019), “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги (2019) Ўзбекистон Республикасининг қонунлари қабул қилинди. Ўзбекистонда жамиятнинг барча соҳаларида аёл ва эркаклар тенг ҳуқуқ-лигини таъминлашни мақсад қилувчи 2020–2030 йилларда Гендер тенгликка эришиш стратегияси² қабул қилинди. Стратегиядан кўзланган асосий мақсад – барча аёллар ва қизлар, эркаклар ва болалар учун уларнинг ирқи, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис йигирманчи ялпи мажлисидаги нутқи. 22.06.2019 00:44:50

² <https://lex.uz/docs/5466673>. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг қарори. 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги СҚ-297-IV-сонли [Қарори](#).

ижтимоий мавқеидан қатъи назар ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳаётдаги фундаментал инсон ҳуқуқларининг таъминланишига эришиш ҳисобланади.

Бундан ташқари, фақатгина норматив ҳужжатлар қабул қилиниши билан чекланмасдан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва камситишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш бўйича миллий қонунчиликда халқаро стандартларни уйғунлаштириш билан шуғулланувчи “Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси”, меҳнатга оид ҳуқуқларнинг кафолатлари ва қўллаб қувватлашни янада кучайтириш, уйдаги зўравонлик қурбонларига ёрдам бериш мақсадида “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реаблитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш Республика маркази” ва “Хотин-қизлар тадбиркорлиги маркази”, ҳукумат ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази каби янги тузилмалар ташкил этилди.

Аслида эса гендер тарбиянинг асоси оиладан бошланиши барчамизга маълум албатта. Бу масалада маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний ўзининг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” номли асарида шундай дейди: “Тарбияни кимлар қилур? Қаерда қилинур?” деган саволга келадур. Бу саволга биринчи уй тарбиясидир. Бу она вазифасидир. Иккинчидан мактаб ва мадраса тарбияси. Бу ота муаллим, мударрис ва ҳукумат вазифасидир, деб жавоб берса бу киши деюрки “қайси оилаларни айтарсиз билимсиз боши пахмоқ, қулоғи тухмоқ оналарни? Ўзларида йўқ тарбияни қандай олиб берурлар” дер. Отасига нима дерсиз, десак “Қайси ота? Тўйчи улоқчи, базмчи, дўмбирачи, карнайчи, сурнайчи илм қадрини билмаган илм учун бир пулни кўзлари қиймаган замондан хабарсиз оталарни айтирурсиз? Аввал ўзларини ўқитмоқ, тарбия қилмоқ лозимдир”³ деб таъкидлайди. Ҳақиқатдан ҳам кўп нарса катта авлод ибратига боғлиқ. Чунки ёшларни фазилатларга бой шахс сифатида камол топтиришнинг асосий омилларидан бири ибратдир.

³ А.Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: “Ўқитувчи”, 1992. –Б. 11.

Оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни барқарорлаштириш ва гендер тенгликни таъминлашда эркакнинг ҳам, аёлнинг ҳам ўз ўрни бор. Оилавий ҳаёт масалаларида эркак ва аёл жамиятдаги меъёрларга амал қилиши, зиммасидаги бурч ва вазифани қонун доирасида, адолат тамойилларига риоя қилган ҳолда бажариши, оила бошқаришни билиши, ёшларни ўз ортидан эргаштира оладиган, турли ишларга чиройли тарзда сафарбар эта оладиган салоҳиятга эга бўлиши, нафақат оила аъзоларига, балки жамиятнинг барча аъзоларига ибрат бўлиши зарур. Эр ва хотиннинг гендер тенглик масаласида бир-бирларини тушуниши, ҳурмат қилиши оилавий масалаларни биргаликда ҳал қилишга ҳаракат қилиши оилада юзага келадиган ҳар қандай низо, ихтилоф ва муаммоларни тинч йўл билан бартараф қилишга имконият яратади. Сабаби, ота-она, келажак авлод эгалари – ёшлар учун ибрат кўзгусидир.

Таълим тизими жамиятда нафақат технологик ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт омили, балки маънавий ва иқтисодий ривожланишнинг муҳим стратегик воситаси сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Шу боис мустақил мамлакатимизда таълим соҳасига йил сайин катта эътибор қаратилмоқда. Мазкур вазифа таълим тизимининг барча босқичлари: мактабгача таълим муассасаларидан тортиб олий таълимнинг юқори босқичларигача бўлган бўғинлар зиммасига юклатилган. XXI асрнинг ахборот асри дея эътироф этилаётганлиги бежиз эмас. Негаки, жамият шахсининг билимдонлиги ва тадбиркорлигига таяниб ривожланади ҳамда тараққий топади. Гендер фарқлар ва тенглик асосида ташкил этилган таълим жараёни эса жамият тараққиётига муҳим ҳисса қўшиб, ўқувчи шахсининг маданий, ижтимоий-иқтисодий ва экологик жиҳатдан барқарор ривожланиши учун зарур таркибий қисм сифатида майдонга чиқади. Мазкур мақсадни амалга ошириш жараёнида мавжуд ўқув дастурларини янги педагогик технология ва замонавий усулларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш энг биринчи вазифа ҳисобланади. Такومиллаштирилган ўқув дастурларида ўғил ва қиз болалар тенглиги, қолаверса, барча фанлар бўйича ўқув материалларининг гендер

тенглик ва фарқлар асосида белгилаб берилиши муҳим аҳамият касб этади. Бундай таълим жараёни янги ўқув воситалари – методик материаллар ва дидактик ишланмалар яратишни талаб қилади. Ўз навбатида, ўқув-методик материаллар назорат воситалари билан боғлиқ равишда танланиши лозим.

Шуни таъкидлаш лозимки, истиқболда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини назорат қилиш нафақат ўзлаштириш, балки ўғил ва қиз болаларнинг ҳар бирига хос бўлган тушуниш, билимларни амалий қўллаш ва ижод кўникмаларини аниқлаш асосида ҳам амалга оширилиши лозим. Бу ҳолат ўқувчиларнинг билим даражасига ижобий таъсир кўрсатибгина қолмай, янги сифатга эга бўлган ақл-заковат эгасини тарбиялайди, яъни у ўзига хос шахсни шакллантириб, улар онгини ўстириш, шунингдек, дунёнинг ижтимоий, информацион, технологик ва иқтисодий ўзгаришларига мослашишларига катта ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги тизимидаги таълим муассасаларида таҳсил олаётган 6 119 440 нафар ўқувчилардан 2 968 471 (48,5%) нафарини қизлар ташкил этади.

Бевосита тизимда меҳнат қилаётган 481 604 нафар педагог ходимларнинг 332 909 (69,1%) нафарини аёллар ташкил этади. Тизимдаги раҳбар ходимларнинг орасида ҳам аёллар сони ҳақида айтадиган бўлсак, мавжуд 9925 нафар мактаб директорларидан 3689 (37,1%) нафари, 200 та туман (шаҳар) халқ таълими бўлими мудирларидан 35 (17,5%) нафари, шу йилдан эътиборан эса 14 та вилоят халқ таълими бошқармалари бошлиқларидан 2 (14,2%) нафари аёллар ҳисобига тўғри келмоқда⁴.

Халқ таълими вазирлигида Хотин-қизлар, гендер тенглиги ва ёшлар масалаларига масъул вазир ўринбосари тайинланган ҳамда алоҳида бошқарма ташкил этилган бўлиб, улар тизимда мазкур масалалар бўйича илғор тажрибаларни оммалаштириш, такомиллаштириш билан шуғулланади. Шунингдек, Халқ таълими вазирлиги тизимидаги барча таълим муассасалар,

⁴ <https://www.uzedu.uz/uz/halk-talimi-vazirligi-tizimida-gender-tenglik>

ташкilotлар, туман (шаҳар) халқ таълими бўлимлари, ҳудудуий халқ таълими бошқарув идораларида, шу жумладан вазирликнинг марказий аппаратида ҳам Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитасининг бошланғич ташкilotларининг раҳбарлари сифатида фаолияти ташкил этилган. Ҳозирда айнан улар орқали тизимдаги хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенг тарғиботи амалга оширилади.

Халқ таълими вазирлиги ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда гендер тенглиги масалаларини мактабдан бошлаб ёшларнинг онгига сингдириб боради. Бунда қизлар ва ўғил болаларга барча муассасаларда тенг шароитлар яратилганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Мамлакатимизда мактабларда ўқувчиларга нафақат гендер тенглиги, жинсий тенг ҳуқуқлилиқ масалалари, балки хотин-қизларга бўлган шарқона ҳурмат, хотин-қизларни эъзозлаш, она мисолида аёлларни кадрлаш кўникмалари болалар онгига бошланғич синфлардан эътиборан сингдириб борилади.

Масалан, 1-4-синфларда “Ўқиш”, “Одобнома” ўқув дастурларида ўғил ва қиз болаларнинг тенг ҳуқуқлилиги, уларнинг жамиятда бир хил мавқега эга эканлиги тўғрисида тушунчалар берилган.

Шунингдек, 8-11-синфларда ўтиллаётган “Давлат ва ҳуқуқ асослари” фанларининг ўқув дастурларида гендер тенглик бўйича тегишли ҳуқуқий билимлар берилиши йўлга қўйилган.

2019 йилдан эътиборан алоҳида ўқувчи-қизлар билан ишлаш йўналишини ривожлантириш ва такомиллаштиришга қаратилган платформа вазифасини ўтовчи - ўқувчи-қизларнинг замонавий билим-кўникмаларини шакллантириш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини, маънавий-ахлоқий тарбиясини юксалтириш, касб-маҳоратини ошириш мақсадида Республика, ҳудудлар ва барча туман (шаҳар)ларда “Қизларжон” ўқувчи-қизлар саммитлари ташкил этилди.

Саммитларда 28 564 нафар ўқувчи-қизлар қамраб олинди. Халқ таълими вазирлиги ва Хотин-қизлар кўмитаси ҳамкорлигида ўқувчи-қизларда замонамиз қаҳрамонлари бўлган раҳбар аёлларнинг сиёсий портретларини

шакллантириш мақсадида тадбиркорлик ва ишбилармонлик соҳасида етакчилик қилаётган раҳбар аёллар, туман (шаҳар) ҳокимлари ўринбосарлари, Хотин-қизлар қўмиталари раислари лавозимида “Устоз-шогирд” анъанасида бир кунлик амалиёт дастурини ўтказиш бўйича “Дублёр” лойиҳаси Самарқанд вилоятида тажрибадан ўтказилди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, манфаатдор вазирлик ва ташкилотлар билан биркалиқда Халқ таълими вазирлиги томонидан мазкур соҳада қабул қилинган “Эркаклар ва аёллар учун тенг ҳуқуқлар ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонунларини ижросини таъминлаш бўйича ҳамкорликдаги чора-тадбирлар режалари қабул қилинди ҳамда ижроси таъминланмоқда.

2019-2020 ўқув йили бошидаги ОТМнинг талабалар тўғрисидаги маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, бу соҳада ижобий кўрсаткичлар қайд этилганини кузатишимиз мумкин. Республика бўйича олий таълимдаги талабаларнинг умумий сони 440991 нафарни ташкил этган бўлиб, шундан 202537 нафарини (46 %) хотин-қизлар ташкил этди. Ваҳолангки, 2014-2015 ўқув йилида эса бу кўрсаткич 38 %ни ташкил этган эди. Вилоятлар кесимида кузатадиган бўлсак, хотин-қизлар улуши Навоий вилоятида – 60 %дан, Сирдарё вилоятида – 56 %дан, Сурхондарё вилоятида – 55 %дан кўпроқни, Хоразм ва Фарғона вилоятларида эса 54 %ни ташкил этмоқда⁵.

Педагогика фанида гендер тенглик ва фарқларни ҳисобга олиш тамойили устувор бўлиши керак. Бу устуворликни таъминлашнинг ўзига хос жиҳатлари:

- ўқув материални танлашда ўғил ва қиз болалар орасидаги ўзига хосликни фарқлаш;
- ўғил ва қиз болаларнинг алоҳида ўзига хос фаолиятини ривожлантириш;
- муайян жинсга мос келадиган ўқув фаолиятини ташкил этиш;

⁵ Қодиров А. Ўзбекистонда фозил жамият устунлари тикланыпти // “Янги Ўзбекистон” газетасининг № 17 (273), 2021 йил 26 январь сони.

– ҳар бир жинснинг ўзига хос фаолият тўрини шакллантиришга хизмат қиладиган ўқув материалларини танлаш;

– таълим жараёнида қатъи, дидактик жиҳатдан шаклланган гендер интерпретацияларини қўллашга йўналтирилган педагогик фаолиятни шакллантириш.

Таълим жараёнида ўғил ва қиз болаларга меҳнат таълими бериш ва уларни касбга йўналтиришнинг барқарор педагогик тизимини вужудга келтиришда ўқувчиларнинг гендер жиҳатдан ўзига хос бўлган шахсий сифатларини қарор топтириш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун таълим жараёнида қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш зарур:

– ўғил ва қиз болалар орасидаги фарқларни нейтраллаштириш ва интерпретациялашга қаратилган ўқув ҳаракатларини ташкил этиш;

– уларни гендер ўхшашликни намоён қилиш руҳида тарбиялаш;

– ўқув жараёнида ўғил ва қиз болаларнинг алоҳида-алоҳида фаолият кўрсатишини таъминлаш;

– ўғил ва қиз болаларнинг шахсий қизиқишларига мувофиқ келадиган ўқув фаолияти турларини ташкил этиш;

– аниқ ўқув вазиятини ҳисобга олган ҳолда фаолият кўрсатишни таъминлаш⁶.

Ўғил ва қиз болаларнинг ҳар бири қандай бўлиши, қандай фаолият тўрини эгаллаши таълим сифатига боғлиқ.

Кўриниб турибдики, ўқувчиларда гендер тенгликни таъминлашга доир билимларни шакллантириш оилавий ва мактабдаги ижтимоий-маънавий муносабатларнинг барқарор кечишини таъминлаш учун хизмат қила олади. Бу ўз навбатида жамият доирасида намоён бўлса, жинсий ва маданий белгилари бўйича юзага келиши мумкин бўлган ижтимоий мазмун касб этган

⁶ Тилавова М. М. Таълим жараёнида гендер тенглик ва фарқларни ҳисобга олишнинг педагогик ва психологик имкониятлари. Таълим ва инновацион тадқиқотлар халқаро илмий-методик журнал, №1, 2020. – Б. 100-101

тушунмовчиликларни ифода этмаслигини таъминловчи “маданий куч” сифатида регулятив вазифани бажаради.

Умуман, ёшларда гендер маданиятини шакллантириш кўпроқ амалий мазмун касб этиб, уларни оила сарвари (бекаси), касбий жамоа аъзоси, тенгқурлари каторида тенг шахс бўлиб камол топишлари учун лозимдир. Шу сабабли, уларда гендер маданиятини шакллантириш учун мажмуавий ёндашиш мақсадга мувофиқдир, бунинг учун “оила – маҳалла – таълим муассасалари” тизимида амал қилиб келаётган ҳамкорликни мазмунан такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Назарий жиҳатдан ёшларда гендер тенгликка доир билимлар ифодаланганлигининг асосий белгилари сифатида қуйидагилар намоён бўлиши мумкин:

- гносеологик (ижтимоий муҳитда ўқувчи қиз ва ўғил болаларнинг ўрнини белгиловчи гендер билимлар мажмуаси);

- аксиологик (ижтимоий-жинсий муносабатлар ҳамда ижтимоий онг тизимида қадриятли меъёрларни ифодалаганликда);

- касбий-вазифавий (жинсий ва ролли муносабатлар давомида юзага келадиган муаммоларни бартараф этувчи гендер мулоқотнинг йўл ва усуллари);

- меъерий-фаолиятли (ўқувчи қиз ва ўғил болаларнинг жинслараро ва ижтимоий муносабатлар натижасини баҳолашда намунавий ахлоқ меъёрларига ёндашиш) ва б.